

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Умрзок Алимов

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8223765>

ARTICLE INFO

Received: 28th July 2023

Accepted: 04th August 2023

Online: 05th August 2023

KEY WORDS

Правонарушение, несовершеннолетние, профилактика правонарушений, причины и условия совершения правонарушений, борьба с преступностью, зарубежный опыт.

ABSTRACT

В статье показано роль органов внутренних дел по организацию профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, результаты проведенных реформ в сфере профилактики правонарушений, обоснована необходимость дальнейшего вывода этих реформ на новый уровень и системного и комплексного подхода к вопросу. Также были сформулированы концептуально значимые предложения и рекомендации и приведена система результатов.

В мире благодаря ООН и других организаций защита детей от разных безчеловечных преступных посягательств постепенно сокращаются. Своевременное оказание помощи молодым людям, создания благоприятной условий для получения образования, социальной и медицинской помощи является основными задачами. По статистическим данным в мире насчитывается около 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 16 процентов мирового населения. И ежегодно во всем мире совершается 200 000 убийств среди молодежи в возрасте 10–29 лет, что делает его четвертой по значимости причиной смерти людей в этой возрастной группе¹. Этот показатель растёт ежедневно.

Анализируя данные показатели нам следует изучить причины и условия преступлений среди молодёжи. Большинство убийств было совершено в отношении мужского пола (84%), в свою очередь, большинство преступников тоже являются мужчины.

Существует несколько форм насилия среди молодёжи:

- нападения с применением огнестрельного оружия – очень часто заканчивается смертельными травмами;
- физические драки, издевательства тоже распространены среди молодёжи (42% среди мальчиков, 37% девочек подвергались к издевательствам);

¹<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence#:~:text=Worldwide%20some%20200%20000%20homicides,these%20homicides%20involve%20male%20victims.>

– сексуальное насилие (каждый восьмой молодёжь сообщает о сексуальном насилии)².

Следует отметить, что в мире насилие среди молодежи, оказывает серьезное воздействие на физическое, психологическое и социальное состояние лица. Государство должен оказать своевременную социальную, правовую, медицинскую помощь в отношении молодых потерпевших. Организуя различные профилактические мероприятия государство предупреждает стать потерпевшим от различных преступных посягательств в отношении молодёжи.

Существует несколько факторов риска стать потерпевшим от преступлений. Они:

- отсутствия контроля и присмотр за детьми со стороны родителей, опекунов и попечителей;
- жесткая дисциплина в семье;
- низкий уровень отношений родителей с детьми;
- беспризорность детей (низкая вовлеченность в их деятельность);
- не здоровый образ жизни родителей (злоупотребление алкогольными, наркотическими и психоактивными веществами)
- постоянная ссора между родителями;
- низкая социальная жизнь семьи;
- влияние социума на молодёжь (преступные сверстники, антисоциальный образ жизни).

Данные факторы показывает, что семья играет основную роль при формировании молодёжи как личность. Правильное воспитание подросткового поколения, вовлечение в регулярные занятия, обучение молодёжи к здоровому образу жизни, постоянный контроль за их деятельность являются профилактическими мерами направленными на снижение насилия в отношении молодёжи.

А также существует ряд программ ООН по вопросам молодёжи, которые в свою очередь обеспечивают защиту их прав и способствует расширению участия молодёжи в процессе принятия жизненно важных решений. Реализацию данные программы в государствах резко снижаются уровень насилия среди молодежи.

Данная инициатива тоже введена в нашей Республике. На сегодняшний день в рамках государственной программы по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022--2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования" в стране проводятся широкомасштабные реформы одним из которых является обеспечение мирной и спокойной жизни населения, формирование в обществе законопослушности, а также воспитание здорового, гармонично развитого поколения, отвечающими требованиям XXI века. В школах, лицеях, ВУЗ уполномоченными органами организуется мероприятия направленные на снижения уровня преступности среди молодёжи, проводятся специальные программы по предотвращению насилия. В ходе сотрудничества с международными агентствами и организациями для предотвращения насилия среди молодежи организуется семинар-

² Молодежное насилие <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence#:~:text=Worldwide%20some%20200%20000%20homicides,these%20homicides%20involve%20male%20victims.>

тренинги, конференции, специальные курсы для родителей с антисоциальными поведением.

Одним из результатов проводимых реформ в стране можно сказать что, 2021 год был объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

«Важнейшей основой будущего Возрождения мы считаем вопросы поддержки семьи, дошкольного, школьного и высшего образования, учреждений науки и культуры. Поэтому мы проводим коренные реформы в этих сферах.»³ - сказал Шавкат Мирзиёев в начале своего выступления в молодежном форуме Узбекистана.

На сегодняшний день в Узбекистане сформировалась единая система обеспечения прав несовершеннолетних, которая имеет свои политические, социально-экономические, правовые и духовные корни. Принятие Закона «О гарантиях прав ребенка» 8 января 2008 г. подняло еще на один уровень обеспечение прав детей в Узбекистане⁴.

Принятие данного закона: *во-первых*, предотвращает правовой вакуум в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; *во-вторых*, устраняет противоречия и неопределенности между нормативными актами, регулирующими отношения в этой сфере; *в-третьих*, предотвращает неопределенность и повторы в полномочиях действующих субъектов; *в-четвертых*, служит дальнейшему углублению либерализации и демократизации деятельности в этой области органов внутренних дел, дальнейшему расширению сотрудничества⁵.

На сегодняшний день предупреждение угроз безопасности лица, общества и государства, особенно подрастающего поколения, деятельность органов внутренних дел. Среди правоохранительных органов органы внутренних дел являются системой, *во-первых*, самой многочисленной, *во-вторых*, осуществляющей многогранную деятельность, *в-третьих*, владеющей специальными службами и учреждениями, осуществляющими в своей деятельности социальную профилактику среди несовершеннолетних методом государственного принуждения.

На данном этапе органы внутренних дел являются центральным субъектом, который осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Специальные подразделения органов внутренних дел, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, состоят из подразделений профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (инспектор-психолог) и центров социально-правовой помощи несовершеннолетним.

³ Выступление Президента Шавката Мирзиёева на Форуме молодежи Узбекистана <https://news.myseldon.com/ru/news/index/243100216>

⁴ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 07.01.2008 г. № ЗРУ-139 <https://lex.uz/docs/1297318>

⁵ Профилактика правонарушений. Учебник для высших военных и юридических образовательных учреждений // Т.: Академияси МВД Республики Узбекистан, 2020.

Другие подразделения органов внутренних дел при профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних участвуют в ней в рамках своих полномочий и оказывают необходимую помощь⁶.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» органы внутренних дел проводят профилактические работы с несовершеннолетними лицами и их семьями, а также с семьями находящихся в социально опасном положении; своевременно выявляют несовершеннолетних, находящихся в розыске, с антисоциальными поведениями; выявляют лиц, привлекающих несовершеннолетних к совершению правонарушений или других антисоциальных действий и другие⁷.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что для объективной оценки состояния безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетних в республике, во всех административно-территориальных единицах необходимо усилить ответственность субъектов, входящих в систему органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

References:

1. <https://lex.uz/docs/1685724>
2. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence#:~:text=Worldwide%20some%20200%20000%20homicides,these%20homicides%20involve%20male%20victims.>
3. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на Форуме молодежи Узбекистана <https://news.myseldon.com/ru/news/index/243100216>
4. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 07.01.2008 г. № ЗРУ-139 <https://lex.uz/docs/1297318>
5. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 г. // Сборник законодательных актов Республики Узбекистан. – 2010. – №39. – С. 341.
6. Молодежное насилие <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence#:~:text=Worldwide%20some%20200%20000%20homicides,these%20homicides%20involve%20male%20victims.>
7. Профилактика правонарушений. Учебник для высших военных и юридических образовательных учреждений // Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2020.
8. Расулев, А., Саъдуллаев, Г. (2020). Влияния интернета на поведение и интеллектуальное развитие молодежи. in Library, 20(1), 204–207. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/9506>

⁶ Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 г. // Сборник законодательных актов Республики Узбекистан. – 2010. – №39. – С. 341.

⁷ <https://lex.uz/docs/1685724>